

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.

Исмоилова Фарзона Бахтиёр кизи¹, Салимов Р.Д.²

¹Магистрантка Термезского государственного университета по направлению лингвистика.

@ismoilovaf002@gmail.com

²Научный руководитель: проф., д.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517432>

АННОТАЦИЯ: Рассматриваются различия и сходства обобщенно-личных предложений в двух языках. Сопоставляется функция и семантика русского и узбекского языков. Примеры взяты из афоризмах и пословицах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Различия, сходства, функция, семантика, сопоставление, афоризмы.

Обобщенно-личные предложения обычно бывают односоставными. Однако иногда они могут иметь форму двусоставного предложения, где подлежащее, выраженное личным местоимением, употребляется в значении обобщенного лица: Вы входите в лес. Вас сразу охватывает прохлада. Вы медленно идете по опушке (И. Тургенев).

В обобщенно-личных предложениях может выражаться действие, часто происходящее, относимое к самому говорящему: Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы... приходят на память (И. Тургенев)

В науке вопрос о функционально - семантических типах обобщенно-личных предложений является дискуссионным. Обобщенно-личными называются бесподлежащие односоставные предложения, в которых главный член выражен обычно глаголом в форме 2-го лица единственного числа, реже - множественного числа форме 1-го или 3-го лица, обозначающие действие, скрытое относимое к любому лицу (мысленно можно подставить подлежащие все, каждый, любой и так далее). Обобщенно-личные предложения, как правило, встречаются в пословицах и поговорках. Обобщенно-личные предложения часто образуются со сказуемым, выражающим значение условия в сложных предложениях, например: Взятся за гуж - не говори, что не дюж. Устойчивые конструкции, характерные для разговорно-обиходной речи с просторечным оттенком часто используется в обобщенно-личных предложениях. Из всех односоставных личных предложениях определённо-личные предложения

выделяются своей экспрессивностью. Более характерная форма сказуемого для этих предложений - Форма 2-го лица единственного числа является более характерной формой сказуемого для этих предложений, которое получается обобщенное значение, - является и самой выразительной. В русских пословицах и поговорках очень часто встречается этот тип предложений.

Выделяют следующие виды односоставных обобщенно-личных предложений один из них характеризуется тем, что в грамматической форме его главного члена выражены субмодальные значения необходимости, возможности, желательности, целесообразности действия, во втором виде предложений главный член выражается повелительной формой глагола, не содержащей, однако, императивного значения (повелительного значения).

Обобщенно-личные предложения как в русском, так и в узбекском языках широко употребляются во всех стилях речи. Общее значение обобщенно-личных предложений - Образное выражение общих суждений, обобщений - являются общим значением обобщенно-личных предложений, поэтому они так широко представлены в пословицах и поговорках.

Семантические типы обобщенно-личных предложений в художественной литературе служат приёмом для изображения мира мыслей и чувств автора. Форма всеобщности помогает писателю, приобщить к ним читателя, заставить его сопереживать. Такая форма выражения мысли является тем мостом, который соединяет личное, или субъективное, с объективным.

Обобщенно-личные предложения как в русском, так и в узбекском языках широко употребляются во всех стилях речи. Общее значение обобщенно-личных предложений - Образное выражение общих суждений, обобщений - являются общим значением обобщенно-личных предложений, поэтому они так широко представлены в пословицах и поговорках.

Таким образом, грамматические признаки русского и узбекского языков являются сходными при функционально- семантических типах обобщенно-личных предложений.

Использованная литература:

- 1.Бабайцева В.В., Односоставные предложения в современном русском языке. М.: Просвещение, 2018. - 160 с.
- 2.Белошাপкова В.А., Современный русский язык: Синтаксис. М.: Высшая школа, 2017. - 248 с.

- 3.Бодуэн де Куртенэ И.А., О смешанном характере всех языков. / Избранные труды по общему языкознанию. Т.1. -М.,2013. 303 с.
- 4.Ёкубов Х., Гульханий Зарбулмасал. Ташкент: Маънавият.2016 С.112
- 5.Ивич М., Оппозиция: «Односоставное предложение» - «Двусоставное предложение» // Филологические науки. 1965. - №4. - С. 181184.

